

HALIMA XUDOYBERDIYEVA SHE'RLARIDA ONOMISTIK DIALEKTAL SO'ZLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6564175>

Olimova Rushana

Halima Xudoyberdiyeva nomidagi ijod maktabining 8-b sinf o'quvchisi

Annotasiya: *Mazkur maqolada Halima Xudoyberdiyeva she'rlarida onomistik dialektal so'zlar qanday ifoda etilishi haqida so'z boradi, shu bilan birga joy nomlarining tarixiy jihatlari ham o'rganilgan.*

Kalit so'zlar: *she'riyat, Halima Xudoyberdiyeva she'rlari, atoqli otlar, onomistik dialektal so'zlar*

Annotation: *This article discusses how onomistic dialectal words are expressed in Halima Khudoiberdiyeva's poems, as well as the historical aspects of place names.*

Keywords: *poetry, poems of Halima Khudoiberdiyeva, famous horses, onomistic dialectal words*

Аннотация: В данной статье рассматриваются способы выражения ономистических диалектных слов в стихах Халимы Худойбердиевой, а также исторические аспекты топонимии.

Ключевые слова: поэзия, стихи Халимы Худойбердиевой, знаменитые кони, ономистические диалектные слова.

She'riyat – inson hissiyotlari mujassam bo'lgan ajoyib tuyg'u. O'zbek she'riyatida yorqin va o'chmas iz qoldirgan Halima Xudoyberdiyeva ushbu ajoyib tuyg'ularni juda mohirona tarzda ifodalagan. “Halima Xudoyberdiyeva she'riyatida inson ko'nglidagi murakkab his-tuyg'ular, ruhiyatning g'oyat murakkab manzaralari ta'sirchan aks etadi.”[5;240]. “Halima Xudoyberdiyevaning deyarli barcha she'rlarida chuqur insoniy va ijtimoiy iztiroblar, dardlar, sevinchlar, oliyjanob xayollar, mardona o'ylar juda ta'sirli yorqin aks etgan.[5;241]. U juda ko'p she'rlarida o'zbek millati bilan birga atoqli otlar (joy nomlari, ismlar)ga urg'u beradi. “O'zbekning” nomli she'rida quyidagi parchaga guvoh bo'lamiz:

“Oybarchini – bor barchindir, ertakmas,

Alpomishdan tug' olmagan erkakmas” [4;5].

Ushbu parchada berilgan Oybarchin ismi tarixiy ahamiyatga egadir. Tarixda ushbu ism tog' hududlarida yashagan qizlarga qo'yilgan. (“Zominda qizlarga qo'yilgan Берчин) Barchin ismining tarixiy shakli Burchindir. Turli xalqlarning og'izidan-og'ziga ko'chishi oqibatida Barchin shakliga kelgan. Samarqandning ayrim hududlarida Barchinoy, Aybarchin tarzda ifoda etiladi. “Zominliklar farzandlariga ot qo'yishda

parranda nomlaridan ham keng foydalangan. Chunonchi, Qoraz, Narqoraz, Suqsur, Берчин kabi otlar shu holat natijasidir” [3;191]. Halima Xudoyberdiyevaning yana bir she’rida, ya’ni “Ayolga bosh urish” she’rida mashhur shoirlarni tilga olgan.

“Ruhim yulduz ko’kka bog’lan,
Yulduz – faqat hayolmas.
Ulug’bekday bitta o’g’lon
Tug’olmagan ayolmas” [4;120].

Ushbu misralarda buyuk munajjim, ya’ni Mirzo Ulug’bek ismi kiritilgan. Zominda “o’tboshidagi to’ng’ich o’g’ilga Kettebek, Marqa, Uluq, Ulug’bek shaklidagi nomlar qo’yilgan”[3;190].

“Jaloliddin tug’may o’zi,
Mard ko’ringan ayolmas.
Navoiysiz-ku jahon yo’q
Bor hayrat-ku o’shanga”[4;20].

Ushbu misralarda keltirilgan Jaloliddin ismi dinning ulug’vor kishisi, shavkatli farzandi degan ma’noni anglatadi. Jaloliddin Manguberdi Xorazm farzandi bo’lib, milliy bosqinchilariga qarshi jang olib borgan. “Buyuk sarkarda, mo’g’il bosqinchilariga qarshi kurashgan Jaloliddin Manguberding to’liq ismi Jaloliddin ibn Alovuddin Muhammad bo’lib, Xorazmshohlarning so’nggi hukmdori hisoblanadi”[2;164].

Uchinchi misrasida keltirilgan Navoiy ismini hozirgi kunda ko’p insonlar ishlatishmaydi. Ammo qadimda ushbu ismni buyuk shoir Navoiyga o’xshasin, Navoiydek shuhrat topsin deb qo’yishadi.

Halima Xudoyberdiyeva o’z she’rlarida nafaqat shoir va yozuvchilarni qalamga olgan, balki ularning dunyoga mashhur asarlarini ham o’z she’rlarida ifoda etgan. Masalan, “Garchand qush emassan” she’rida “Devonul-lug’otit turk” asarini quyidagi ikki misra orqali ifodalagan:

“Nima bu hayajon chug’ur-chug’ur sas,
“Devonul-lug’otit turk” bo’lsa bo’lar” [4;60].

“Devonul-lug’otit turk” (arabcha”Turkiy so’zlar devoni”) Mahmud Qoshg’ariyning mashhur asari hisoblanadi. Ushbu asar arab tilida yozilgan.

Yuqorida keltirilgan ismlar tarixiy ismlar hisoblanadi.

“Umarxon to’y arobasin shovqinlari...

O’ylanaman, yo’lim tushsa Anjon sari...”[4;121]

Halima Xudoyberdiyevaning quyidagi misralarida keltirilgan “Anjon” so’zi joy nomidir. Ushbu joy nomi shevada “Anjan”, “Andjon” tarzda aytiladi. “O’rta Osiyoning mashhur shaharlaridan biri bo’lgan Andijon “Buyuk ipak yo’li”da bunyod etilgan. Arablar istilo qilgan davrda shahar “Andukon” deb atalgan.”[7;135] . U geogragik jihatdan Farg’ona iqtisodiy rayonida joylashgan. “Andijon XV asrdan boshlab Farg’ona vodiysining markaziga aylandi. Zahiriddin Muhammad Bobur davrida Andijon xo’jalik, fan va madaniyat ravnaq topdi. U “Boburnoma”da Andijonga

“Oshlig‘i vofir, mevasi farovon, qovun va uzumi yaxshi bo‘lur... Movarounnahrda Samarqand va Kesh qo‘rg‘onidin so‘ngra mundin ulug‘roq qo‘rg‘on yo‘qdur. Uch darvozasi bor. To‘qqiz tarnov suv kirar”, deya ta‘rif bergan. “[7;136] “Anjon” so‘zi atoqli ot shaklidagi shevaga xos so‘zdir.

“O‘zbek xalq shevalari nihoyatda ko‘p va xilma-xil bo‘lib, ularning bir qismi fonetik va grammatik jihatdan o‘rganilgan.

Lekin leksik jihatdan hali yaxshi o‘rganilmagan shevalar mavjud. Shu bois ham o‘zbek xalq shevalarini atroflicha o‘rganish, klassifikatsiya masalalarini aniqlashtirish, keng monografik hamda umumlashtiruvchi ilmiy tadqiqotlarni yaratish dialektologiyaning birinchi vazifasi ekanligini taqozo etmoqda.”[6;39]

Har bir inson o‘z urug‘i haqida ma‘lumotga ega bo‘lishi kerak. Behbudiy XX asrning o‘ninchi yillarida quyidagi fikrlarni haqli ravishda keltirib o‘tishni lozim deb hisoblaymiz: “Qabilasining ismini va yetti otasining otini bilmaydug‘onlarni “qul” – “marquq” (manqurt ma‘nosida) derlar”. [1;30]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston joy nomlarining etimologik lug‘ati toponimlar qismi. T.Ernazarov, A. Yesemuratov, J. Jumanazarov, Y. Qodirova, G. Jumanazarov – Toshkent, Nodirabegim – 2019
2. 8-sinf adabiyot darsligi. S. Olim, S. Ahmedov, R. Qo‘chqorov – Toshkent, G‘afur G‘ulom- 2019 352 bet
3. Zominning til qomusi. B. To‘ychiboyev, Q. Qashqirli – Toshkent, Akademnashr – 2012 400bet
4. Halima Xudoyberdiyeva Yillar nafasi. Toshkent, Sharq – 2016 128 bet
5. 9-sinf adabiyot darsligi. Q. Yo‘ldoshev, V. Qodirov, J. Yo‘ldoshbekov. Toshkent, O‘zbekiston – 2019, 366 bet
6. Dialektologiya metodologiya
7. 8-sinf O‘zbekiston tarixi. U. Jo‘rayev, Q. Usmonov, G. Jo‘rayeva, N.Norqulov . Toshkent, O‘qituvchi 2019 160bet